

¿Es prudente la Estrella?

Una divagación osada, entre espejos, jarras y compases.

Sergio Gata Trigaza, PhD.

sergio.gata@@proton.me

Resumen

Este artículo explora el enigma del arcano XVII del Tarot, conocido como **La Estrella**, y su posible conexión con la virtud cardinal de la **Prudencia**, cuya representación explícita parece ausente en los arcanos mayores. Aunque otras virtudes cardinales (Justicia, Fuerza y Templanza) están claramente identificadas en el Tarot, la Prudencia plantea un desafío interpretativo. La investigación se sumerge en la iconografía de Tarots históricos como el Tarot de París y el Vieville, donde el arcano XVII aparece representado por un astrónomo con un compás, sugiriendo una relación entre la Estrella y las disciplinas matemáticas y astronómicas.

El artículo recorre conexiones históricas y artísticas, incluyendo representaciones renacentistas de la Prudencia asociadas con instrumentos científicos como esferas celestes y compases. Estas asociaciones apuntan a un vínculo iconográfico entre la virtud y la astronomía, presente en la cultura de los siglos XVI y XVII.

A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el autor plantea, con toda osadía y poca vergüenza, la hipótesis de que La Estrella podría encarnar la Prudencia perdida en el Tarot. Este trabajo no pretende ser definitivo, sino más bien una invitación abierta a tarotistas, historiadores e investigadores para aportar nuevos puntos de vista y enriquecer el debate sobre la relación entre iconografía, virtudes cardinales y arcanos mayores.

Palabras clave: Tarot, La Estrella, Prudencia, virtudes cardinales, iconografía, astronomía, historia del arte.

El arcano de la estrella y la prudencia perdida en el Tarot

Siempre me ha intrigado el arcano de **La Estrella**. Sobre poco más o menos, el resto de los arcanos del Tarot muestran alguna relación con la iconografía de su época, presente en otras manifestaciones culturales y artísticas (grabados, miniaturas, códices, pinturas)... Pero, y mira que he buscado información —en plena era de San Google— no he encontrado nada sólido acerca de una mujer arrodillada vertiendo el contenido de dos jarras.

Curioseando por aquí y acuyá encontré que en el Tarot de París y en el Viéville, la carta número XVII es un astrólogo/astrónomo. Así lo atestigua el compás que sostiene en la mano. Curioso, pero tiene su lógica: estrella-astrólogo. Obvio.

Tarot de París circa 1600. Anónimo. Arcano XVII.

Por otro lado, hay otro enigma que, para mi gusto (y lo atribuyo a mi supina ignorancia), nunca ha sido resuelto del todo: ¿por qué, de las cuatro virtudes cardinales, tres están representadas explícitamente, pero la otra está *missing in combat*?

Entre las explicaciones más sólidas que he podido encontrar, hay quien la atribuye al Ermitaño, quien la atribuye al Colgado e incluso quien la atribuye al Mundo.

Resumiendo mucho, y sin ser un experto en historia (ni mucho menos en historia del Tarot), el Ermitaño es la evolución de Kronos. Mmmmm, no me cuadra la prudencia aquí. El Colgado es la representación del castigo medieval a los traidores. Tampoco lo veo.

Recordemos que estas cuatro virtudes cardinales tenían "envidia" suficiente en la época, y se representaban con su propia iconografía.

En alguna de mis lecturas —leí, perdonadme, ya encontraré la cita—, vi que, de estar agrupadas en el Mantegna, estas 4 virtudes habían pasado a estar dispersas en la secuencia de arcanos, como si fuesen faros para iluminar el camino. Ummm, veamos: **8 Justicia, 11 Fuerza, 14 Templanza...** Mi mente matemática prosigue sola: **17... Estrella.** Y por el otro lado, $8-3=5$: Papa. No, el Papa no es prudente.

Vale, pero llegar de la Estrella a la Prudencia es como saltarse todo un océano asociativo. Una acrobacia sin red que la soporte.

Veamos... Por este camino de búsqueda, me encuentro con una tesis doctoral —muy interesante, por cierto— que rastrea la iconografía de la Prudencia hasta nuestros días. ¡Genial! ¿Algún astrónomo...? Na de na. Más espejitos, serpientes, dobles caras...

De ahí destaco dos citas:

1. La primera habla de la secuencia 8-11-14 (imagino que muchos habrán pensado en esto), pero luego continúa por otros derroteros:

"Un indicio adicional surge al examinar el sistema jerárquico de las cartas de triunfo, en el cual puede detectarse una escalera de virtudes formada por tres cartas que representan tres de las cuatro virtudes cardinales: Fortaleza (8), Justicia (11) y Templanza (14). Al igual que en el cristianismo, la virtud es clave en la concepción plotiniana del ascenso hacia el Uno. Plotino escribe: *"Elevados así, estamos en semejanza con el Supremo... Cuando caemos de nuevo, despertamos la virtud interior hasta conocernos a nosotros mismos... Una vez más nos aligeramos del peso y avanzamos por la virtud hacia el Intelecto-Principio y, a través de la Sabiduría en Él, hacia el Supremo"* (548). El peldaño más alto en la escalera de Agustín es la Sabiduría, y en la escalera neoplatónica es el Uno. Entre las cartas de triunfo de los *tarocchi*, este peldaño más alto es la carta del Mundo, que Moakley identifica como el Triunfo del Mundo, representando "el ascenso del alma del Carnaval al Cielo", y que Robert O'Neill identifica como el Alma del Mundo."

Le sigue un excursus que emplea la mitografía para pasear por la hipótesis saturniana y la hipótesis del triunfo del mundo como candidatas a Prudencia.

2. La otra cita nos lleva a la alquimia y a las lavanderas que aparecen en la lámina última del *Splendor Solis*:

"Durante los primeros siglos de la era cristiana, la Prudencia fue relegada de las alturas de la Sabiduría y confinada a asuntos prácticos. Aunque se le concede el don de navegar el ámbito celestial, la Tierra parece ser su hogar legítimo. Aquí puede, por ejemplo, ocuparse de la colada, como se muestra en la penúltima imagen alquímica de la secuencia del *Splendor Solis* (fig. 6.5), clasificar grano como Psique, barrer cenizas como Cenicienta, o atender los cordones de los zapatos como aconseja Roberts Avens: *"Comenzamos prestando atención a los cordones de los zapatos y olvidamos... al Zapatero"*. Su vocación humana me ha llevado a identificarla

como una personificación del arquetipo humano que colabora con la Naturaleza para tejer el *unus mundus* en el ser, al tomar hilos de materia y psique. Cuando la Prudencia se mira en el espejo, encarna la búsqueda psicológica y sirve como un reflejo arquetípico del ser humano psicológico."

Lavanderas, recipientes con agua... pero nada claro. No termino de verlo.

(Esto me recuerda una máxima científico-empresarial: *si nadie lo ha hecho hasta ahora... ¿por qué será? **Ve con prudencia, amigo...*** Muy apropiada para este punto).

Un hallazgo astronómico

Así, trasteando, como quien dice, me topo con un artículo de Ángel Requena Fraile que viene a decir que "la Prudencia es matemática":

"Los instrumentos matemáticos han sido una forma habitual de representar la virtud de la Prudencia. Las artes liberales eran siete, como las virtudes y como los astros. En la Baja Edad Media y en los inicios del Renacimiento era corriente representar las virtudes y las artes liberales conjuntamente. Un paso siguiente fue que las propias virtudes adoptasen símbolos matemáticos."

De ahí extraigo lo siguiente:

- **Tratado sobre las virtudes cardinales** (Lyon, 1510): Prudencia con compás y esfera celeste.
- **Capilla Baroncelli**, Florencia (s. XIV): Prudencia con esfera armilar.
- **Casa Minerbi**, Ferrara (s. XIV): Prudencia midiendo el globo terráqueo.
- **Tumba de Francisco II**, Nantes (1507): Prudencia con compás, espejo y figura bifronte.
- **Mesa de Kassel**, Alemania (1533): Prudencia asociada a la Astronomía y Saturno.
- **Museo del Renacimiento**, París (1559): Prudencia con regla y compás.
- **Galería Sabuada**, Turín (c. 1560): Prudencia con compás, esfera celeste y espejo.
- **Palacio Médici-Riccardi**, Florencia (s. XVII): Prudencia rodeada de matemáticos y sus instrumentos.

Ahora tenemos un vínculo iconográfico entre la Prudencia y la Astronomía. No sé si decir "común en la época", pero desde luego, ninguna rareza en los siglos XVI y XVII.

Y hete ahí que, en al menos dos Tarots del siglo XVII (París y Viéville), el arcano XVII presenta un astrónomo o astrólogo con un compás observando el cielo. (Me gusta más hacer referencia al de París porque tiene la misma, *mismita*, secuencia numérica de arcanos mayores que el Tarot de Marsella "canónico").

Taddeo Gaddi Prudencia. Iglesia de la Santa Cruz. Florencia

Conclusión, totalmente inconclusa.

Todo esto es solo una divagación, que lo mismo no llega ni a hipótesis. Tampoco me parece un aventurar especialmente descabellado, pero reconozco mi supina ignorancia. No tengo *auctoritas* que soporte lo expuesto, ni pruebas definitivas. Como primera objeción, para abrir boca: un señor astrónomo no es lo mismo que una señora astrónoma.

Lanzo aquí este mensaje en una botella. Quizás Tarotistas, historiadores o gente más docta que yo lo reciba y quiera aportar su conocimiento, a favor o en contra, de esta hipótesis.

¿Es La Estrella la Prudencia perdida en el Tarot?

Auskalo.

Un taronáutico saludo.

Referencias

1. Requena Fraile, Ángel. (2020). *Instantánea Matemática #62: La Prudencia es Matemática*. En *DivulgaMAT: Real Sociedad Matemática Española*. Recuperado de <https://mateturismo.wordpress.com/instantaneas-matematicas/>
2. Warwick-Smith, Kathleen Marie. (2017). *Remembering Prudence: Tracking the Iconography of a Cardinal Virtue to Her Resurgence in Depth Psychology* [Tesis doctoral, Pacifica Graduate Institute].
3. <https://www.Tarotheritage.com>